

KIRISH BO'LAKLI GAPLARNING TARJIMA MUAMMOLARI

Qosimova Xusnuraxon Oybek qizi

ADChTI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608555>

Annontatsiya: Ushbu maqola zamonaviy tilshunosligimiz dolzarb masalalaridan hisoblangan kirish bo'laklar va ularning tarjima muammolariga bag'ishlanadi. Kundalik muloqot jarayonimizning ajralmas qismi bo'lgan kirish konstruksiyalarning tarjima jarayonida to'g'ri va to'liq tarjima qilinishi nafaqat tarjimashunoslik sohasida, balki boshqa tilshunoslik sohalarida ham muhim hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kirish bo'lak, ekvivalent tarjima, kirishlarning semantik-struktural turlari, muqobil variantlar.

Millatlararo muloqot rivojlangan sari tarjimashunoslikka bo'lgan e'tibor ham kuchayib bormoqda. Tarjima jarayonida iloji boricha asliga yaqin qilib tarjima qilish maqsadga muvofiq. Bunda muallif yoki so'zlovchining o'ziga xos uslubi, texnikasi, madaniyati va yoshi hisobga olinishi kerak. Mohir tarjimon asar tarjima qilayotganda uni asliyatga yaqinroq chiqishini ta'minlaydigan tarjima usullarini bilishi kerak.

Kirish bo'laklarning tarjima muammolariga to'xtalishdan avval shuni alohida ta'kidlash kerakki, ingliz tili roman-german til oilasi kiradi va analitik til ekanligi, o'zbek tili esa turkiy tillar oilasiga mansub agglutinatív til hisoblanadi. Bu esa, albatta, bir qancha muammolar yuzaga keltirishi mumkin. Quyidagi misollarni ko'rib chiqsak:

In any case, you are going to die. (P.Coelho. – 61p.)

Baribir, o'limdan qochib qutulolmaysan. (Said A. tarjimasi. –74-b.).

Yuqoridagi misolni boshqacha tarjima qilish mumkin:

Nima bo'lganda ham, o'limdan qochib qutulolmaysan.

Har qancha urinma, o'limdan qochib qutulolmaysan.

O'lim haq, o'limdan qochib qutulolmaysan.

Ya'ni kirish bo'laklarning o'zgarishi orqali gapdagi mazmun kuchayishini kuzatishimiz mumkin. Ammo qaysi tarjima usulini tanlashda matn(konteks)ga e'tibor qaratishimiz lozim. Avvalroq kirish bo'laklarni semantik-struktural tomondan o'xshash va noo'xshash jihatlariga to'xtalgan edik va izlanishlarimiz natijasida ikki tilda ham kirish bo'laklarining barcha turlari mavjud va ekvivalentlari borligi aniqlandi. Bu esa tarjima jarayonida ancha qo'l keladi.

Finally, in the beginning of December, Ursula burst into the workshop all upset. (G.G.Marquez. – 48 p.)

Nihoyat, dekabrning boshida Ursula ustaxonaga hovliqib kirdi. (N.Qobul. –230 p.)

Suddenly, she reached out her hand and touched him. (G.G.Marquez. –14 p.)

Nogahon, ayol qo'lini cho'zib, unga tekkizdi. (N.Qobul tarjimasi. – 230-b.)

Daizy was popular in Chicago, as you know. (S.Fitzgerald. –91)

Bilasan, bu yerda Deyzini yaxshi ko'rib ardoqlashardi. (N.Jo'rayeva tarjimasi. –113-b.)

Ammo, ayrim hollarda kirish so'zlar kirish gaplar yoki kirish gaplar kirish so'zlar bo'lib tarjima qilinib qolishi ham mumkin.

Honestly, I cannot congratulate you upon it. (S.Fitzgerald "The great Gatsby". –4 p.)

E'tirof etishim kerakki, sizni muvaffaqiyat bilan tabriklay olmayman. (N.Jo'rayeva "Buyuk Getsbi". – 9 p.)

Aslida, sizni muvaffaqiyat bilan tabriklay olmayman (dissertant tarjimasida).

I think, we finished talking about the Nordic race. (S.Fitzgerald "The great Gatsby". –85 p.)

Menimcha, irqalar haqidagi suhbatni tugatdik. (N.Jo'rayeva "Buyuk Getsbi". –93 p.)

O'ylaymanki, irqalar haqidagi suhbatni tugatdik (dissertant tarjimasida).

Quyida E.Xemingueyning "Chol va dengiz" asarida va uning I.G'ofurov tarjimasida ishlatilgan kirish bo'lakli gaplardan misollar keltirib o'tamiz.

Perhaps, he is too wise to jump. (E.Hemingway. – 13 p.)

Ehtimol, uning sakrab chiqmayotgani ham benihoya aqlli bo'lganidir. (I.G'ofurov tarjimasida. – 14-b.)

"Take a good rest, small bird," he said. (E.Hemingway. –15 p.)

Yaxshilab dam olgin, mitti qush, — dedi u. (I.G'ofurov tarjimasida. –17-b.)

"You're feeling it now, fish," he said. (E.Hemingway. –15 p.)

Mazang qochyaptimi, baliq? — deb so'radi u. (I.G'ofurov tarjimasida. –14-b.)

"And so, God knows, am I". (E.Hemingway. –13-p.)

Xudoyim ko'rib turibdi, menga ham oson emas. (I.G'ofurov tarjimasida. –14- b.)

But, thank God, they are not as intelligent as we who kill them; although they are more noble and more able. (E.Hemingway. – 17 p.)

Ammo, ming qatla shukurki, baliqlar o'zlarini qiruvchi odamlar singari aqlli emaslar; vaholanki, ular bizga qaraganda ham epchil, ham olijanobroqdirlar. (I. G'ofurov tarjimasida. –20-b.)

Yuqoridagi misollarda tarjimada kirishlarning saqlanib qolganligini kuzatamiz, buni yuqoriroqda ta'kidlaganimizdek, ingliz va o'zbek tillarida kirish bo'laklarning barcha struktural va semantik turlari yoki ularning muqobil variantlari borligi bilan izohlash mumkin. Ammo ba'zi o'rinlarda kirishlarning tarjimada ifodalanmay qolganligini ham kuzatishimiz mumkin:

Oh, if they only knew how different things are just two hours by ship from where they are, he thought. (P. Coelho 19p.)

Bor-yo'g'i ikki soatlik yo'ldan so'ng butunlay boshqa olam borligini bilishganda edi. (A. Said tarjimasida. -53b.)

By the way, Mr Gatsby, I understand, you're an Oxford man (S. Fitzgerald 150p.)

Janob Getsbi, aytishlaricha, siz Oksford unversitetida o'qigan ekansiz, a? (Z. Abdug'aniyeva tarjimasida. – 112 b.)

Yuqoridagi gaplarda kirish bo'laklar (Oh, by the way) tarjima qilinmay ketganligini kuzatishimiz mumkin va bunday hollarda asardagi ma'no va shakl uyg'unligini saqlab qolish uchun kirish bo'laklar ishtirok etgan gaplarni tarjima qilishda ekvivalent tarjimadan foydalanish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, tarjima jarayonida ikki til o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni inobatga olgan holda, tarjima usulini tanlashimiz tarjima jarayonini yanada samarali bo'lishini ta'minlaydi.

References:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. –2-е изд., стер. – М: УРСС: Едиториал УРСС, 2004. – 571с.
2. Латышев Л.К. Курс перевода: Эквивалентность перевода и способы ее достижения. –М.: Международные отношения, 1981. –248
3. Hemingway E. "Farewell to arms"; <http://www.e-reading.co.uk> –247p.

4. Hemingway E. "The old man and the sea"; www.Asiaing.com –147p.
5. Marquez G.G, "One hundred years of solitude", –New-York, Avon Books 1970. –187 p.
6. Solihov U. "Sherlok Holmes va doctor Uotson sarguzashtlari", –Тошкент. "Янги аср авлоди", 2013. –398 b.
7. Абдуғаниева З. "Буюк Гетсби".–Тошкент, "Шарқ", 2019. –446b.

INNOVATIVE
ACADEMY